

O‘QITUVCHI VA O‘QUVCHI MUNOSABATLARIDA HISSIY INTELLEKTNING O‘RNI

Raxmatova Firuza Maxsudjanovna

Toshkent davlat texnika universiteti “Energiya mashinasozligi va kasb ta’lim”
kafedrasi katta o’qituvchi

Sheraliyev Ulug’bek Shermet O’g’li

Toshkent Davlat Texnika Universiteti 3-bosqisqich talabasi.

Annotatsiya: Hissiy intellekt o'z his-tuyg'ularini tan olish, tushunish va boshqalar bilan empatiya qilish qobiliyatini anglatadi. U o'qituvchi va talaba o'zaro munosabatlarini shakllantirishda va qo'llab-quvvatlovchi munosabatlarni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: Hissiy intellekt, o'qituvchi va talaba munosabatlari, o'z-o'zini anglash, empatiya, aloqa, sinf muhiti, mojarolarni hal qilish, motivatsiya ishonch, hurmat.

Bilim tuyg'u bilan chambarchas bog'liq bo'lgan ta'limning murakkab gobelenida o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi munosabatlar akademik muvaffaqiyat va shaxsiy o'sishning poydevori bo'lib turadi. Ushbu dinamikaning markazida hissiy intellekt **(EI)** tushunchasi mavjud bo'lib, u o'z his-tuyg'ularini tan olish, tushunish va boshqalar bilan empatiya qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Ta'lim sohasida o'qituvchilar o'rtasida hissiy intellektni rivojlantirish talabalar bilan qo'llab-quvvatlovchi va boyitish munosabatlarini rivojlantirish uchun chuqur ta'sir ko'rsatadi.

Birinchidan, hissiy intellekt o'qituvchilarni inklyuziv va empatik ta'lim muhitini yaratish qobiliyati bilan ta'minlaydi. O'z-o'zini anglash va o'z-o'zini tartibga solishni rivojlantirish orqali o'qituvchilar o'zlarining his-tuyg'ularini samarali boshqara oladilar va shu bilan sinfda barqarorlik va xavfsizlik hissini rivojlantiradilar. Ushbu hissiy muvozanat o'quvchilar bilan chinakam aloqalarni rivojlantirish uchun asos

bo'lib xizmat qiladi, bu esa o'qituvchilarga ularning turli ehtiyojlariga sezgirlik va tushunish bilan javob berishga imkon beradi.

Bundan tashqari, hissiy intellekt o'qituvchilarga o'z o'quvchilarining tajribalari, qarashlari va kurashlari bilan empatiya qilish imkonini beradi. Empatik tinglash va istiqbolga ega bo'lish orqali o'qituvchilar o'quvchilar bilan chuqurroq aloqa o'rnatishlari, ularning his-tuyg'ularini tasdiqlashlari va ishonch va o'zaro hurmat tuyg'usini rivojlantirishlari mumkin. Bunday hamdardlik munosabati nafaqat o'qituvchi va talaba munosabatlarini mustahkamlaydi, balki o'quvchilarning hissiy holatini va o'quv jarayoniga faolligini ham oshiradi. Bundan tashqari, hissiy intellekt o'qituvchilarga mojarolar va muammolarni konstruktiv tarzda hal qilish imkoniyatini beradi. Talabalar xulq-atvorining hissiy asoslarini tushunib, o'qituvchilar sabr-toqat, empatiya va qat'iylik bilan javob berishlari mumkin, bu esa keskinlikni kuchaytirmasdan, qat'iyat va o'sishga yordam beradi. Mojarolarni bartaraf etish va ochiq muloqotni rivojlantirish qobiliyati o'rganish va hamkorlik uchun qulay bo'lgan qo'llab-quvvatlovchi va uyg'un sinf muhitini rivojlantiradi. Bundan tashqari, hissiy intellekt o'quvchilarni o'zlarining to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarishga undash va ilhomlantirishda muhim rol o'ynaydi. Empatiya, g'ayrat va pozitivlikni namoyon etadigan o'qituvchilar o'z o'quvchilarini quvvatlantiradigan va ko'taradigan, ishonch va o'z-o'ziga ishonch hissini uyg'otadigan to'lqinli effekt yaratadilar. Talabalarning kuchli tomonlari va sa'y-harakatlarini tan olish va tasdiqlash orqali hissiy aqlli o'qituvchilar o'sish tafakkurini va chidamliligini tarbiyalaydi, o'quvchilarga to'siqlarni engib o'tishga va o'z intilishlarini qat'iyat bilan amalga oshirishga yordam beradi.

Xulosa

O'qituvchilarda hissiy intellektni rivojlantirish talabalar bilan ijobiy munosabatlarni rivojlantirish, tarbiyalash va boyitish uchun ajralmas hisoblanadi. O'z-o'zini anglash, empatiya va samarali muloqot qilish kuchidan foydalangan holda, o'qituvchilar o'quvchilar o'zlarini qadrli, tushunilgan va qo'llab-quvvatlanayotganini his qiladigan inklyuziv ta'lim muhitini yaratishi mumkin. Bunda ular nafaqat ilmiy yutuqlarni oshiribgina qolmay, balki sinf doirasidan tashqarida ham aks-sado beradigan hamdardlik, hamkorlik va umrbod ta'lim madaniyatini rivojlantiradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mayer, J. D. va Salovey, P. (1997). Hissiy intellekt nima? P. Salovey va D. J. Sluyter (Eds.), Hissiy rivojlanish va hissiy intellekt: Ta'lim natijalari (3-31-betlar).
2. Brackett, M. A. va Rivers, S. E. (2014). Talabalarning hayotini ijtimoiy va hissiy ta'lim bilan o'zgartirish. ASCD.
3. Elias, M. J. va Arnold, H. (2006). Pedagogning hissiy intellekt va akademik yutuqlar bo'yicha qo'llanmasi:
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/talim-metodlari-va-vositalari>